

MAROBSSYS

REPORT FINALE

Versione	<u>1.0</u>
Stato:	RELEASED
Data elaborazione:	21/10/2025
Data revisione:	24/10/2025
Bando/Progetto:	MarObsSys

	FUNZIONE	NOMINATIVO	DATA	FIRMA
ELABORAZIONE	Technology expert	Fabio Gagliardi	21/10/2025	
VERIFICA	PM	Alessandra Fascioli	24/10/2025	
APPROVAZIONE	RDLY	Nicola Bianconcini	24/10/2025	

Storia delle versioni:

VER.	CHANGES	AUTORE	DATA
1.0	Prima versione	Fabio Gagliardi	21/10/2025

SOMMARIO

1.	Scopo del Documento.....	3
2.	Scenario di Riferimento.....	3
3.	Analisi dei requisiti	3
4.	Definizione dei modelli di Machine Learning	4
5.	Architettura del modello CNN.....	4
6.	Raccolta dati.....	6
7.	Report Analitico del Dataset Finale	6
7.1.	Analisi della Distribuzione delle Specie	6
7.1.1.	Implicazione per il modello di riconoscimento	7
7.1.2.	Soluzione: Riduzione a Tre Classi con Bilanciamento	7
7.1.3.	Limitazioni accettate	8
7.2.	Analisi della Distribuzione delle Taglie per Specie	8
7.3.	Analisi della Distribuzione dei pesi per specie	10
7.4.	Considerazioni sulle immagini riprese.....	11
8.	Conclusioni.....	13

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene il report finale relativo al progetto MarObsSys riguardante lo sviluppo di un sistema di Machine Learning che abbia come obiettivo principale il riconoscimento delle specie ittiche da foto di prodotti ittici acquisite a bordo dei pescherecci.

In aggiunta, il progetto prevede la sperimentazione di diversi approcci per la predizione aggiuntiva della taglia (piccola, media e grande) e la stima del peso degli esemplari a partire dall'analisi della biomassa (in un volume predefinito).

Vengono qui documentate le fasi di definizione e validazione dei modelli per il riconoscimento e le fasi di raccolta e analisi del dataset di addestramento.

2. SCENARIO DI RIFERIMENTO

Il progetto "Marine Observation System" si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing.

Il sistema digital logbook, realizzato da InfoTeam, invia l'immagine acquisita al sistema Kedos che ne effettua il riconoscimento e la stima della taglia, oltre che il peso in funzione del volume.

Il sistema di riconoscimento visivo della specie opera a partire dalle immagini raccolte dagli operatori della pesca tramite appositi sistemi tablet dotati di connettività di connettività alla rete internet mobile.

Le immagini con relativa etichettatura, necessarie per la fase di training, test e validazione del modello sono state raccolte dagli esperti di dominio e rese disponibili a Kedos da parte di Infoteam s.r.l..

3. ANALISI DEI REQUISITI

Il sistema di Machine Learning per il riconoscimento delle specie ittiche nell'ambito del progetto MarObsSys è stato progettato per rispondere a requisiti specifici derivanti dall'analisi delle esigenze operative della pesca costiera e dai vincoli tecnici imposti dall'ambiente marino. La definizione dei requisiti è stata condotta attraverso un'analisi approfondita che ha coinvolto gli operatori del settore, esperti di dominio e le specifiche tecniche del sistema Smart e-Logbook.

4. DEFINIZIONE DEI MODELLI DI MACHINE LEARNING

Il modello di Machine Learning per il riconoscimento delle specie ittiche è stato progettato e sviluppato da Kedos s.r.l., società specializzata in soluzioni di Deep Learning e Computer Vision. Il modello, denominato 'mobsys.0.1', utilizza un'architettura basata su Reti Neurali Convoluzionali (Convolutional Neural Networks - CNN) ottimizzata per il riconoscimento automatico multi-task: identificazione della specie, stima della taglia commerciale e determinazione del peso del pescato.

5. ARCHITETTURA DEL MODELLO CNN

Il sistema mobsys.0.1 (Marine Observation System, versione 0.1) si fonda su un'architettura a Rete Neurale Convoluzionale (CNN) progettata per l'analisi automatica di immagini di prodotti ittici, con l'obiettivo di riconoscere la specie, stimarne la taglia e il peso.

Lo sviluppo del modello ha seguito un processo strutturato in tre macro-fasi operative, ciascuna finalizzata a garantire la qualità e l'affidabilità del sistema di riconoscimento.

Fase 1: Annotazione e Labeling

L'etichettatura delle immagini rappresenta una fase critica per l'efficacia del training supervisionato. Include la segmentazione delle singole specie ittiche presenti nell'immagine per gestire correttamente casi di cassette multi-specie, l'assegnazione dei codici FAO Alpha-3 da parte di esperti di dominio qualificati (biologi marini e operatori esperti della pesca) per garantire la correttezza tassonomica, e l'annotazione delle caratteristiche biometriche: taglia commerciale (piccola/media/grande) e peso in grammi determinato tramite pesatura reale del campione.

Fase 2: Preparazione Dati

Il dataset viene elaborato da uno stage di **pre-processing** (normalizzazione ed eventuale ridimensionamento) e **data augmentation** per aumentare la variabilità e la robustezza del training set. Entrambe le fasi sono parte integrante della pipeline di training e ampiamente automatizzate.

La data augmentation consiste nell'applicare una serie di trasformazioni controllate alle immagini originali per simulare la variabilità reale delle condizioni di acquisizione. Nel contesto dei prodotti ittici, questo processo consente di rendere il modello robusto rispetto a variazioni dovute a illuminazione, angolazione, orientamento del pesce o presenza di più esemplari nello stesso fotogramma.

Le principali tecniche utilizzate includono:

- **Rotazioni e flip orizzontali/verticali**, per riprodurre differenti posizionamenti del pesce;
- **Variazioni di luminosità, contrasto e saturazione**, per simulare diverse condizioni di illuminazione e riflessioni sull'acqua o sul ghiaccio;
- **Zoom e traslazioni**, per aumentare la diversità nelle dimensioni e nei punti di vista;

- **Aggiunta di rumore o sfocatura controllata**, per rendere il modello resistente a imperfezioni dell'immagine;
- **Crop casuali e padding**, per abituare la rete a oggetti parzialmente visibili o non centrati.

Queste trasformazioni vengono applicate in modo **stocastico** a ogni epoca di training, così che la rete veda, per la stessa immagine, varianti sempre diverse.

Fase 3: Addestramento e Validazione

Il sistema adotta un approccio multi-task con tre modelli specializzati e addestrati in parallelo:

- *Riconoscimento specie*: basato su UNet + ResNet50, responsabile della segmentazione e classificazione delle specie (codice FAO Alpha-3);
- *Stima taglia*: implementata con EfficientNet-B3, per la classificazione della taglia commerciale (piccola, media, grande);
- *Stima peso*: affidata a DenseNet-121, per la regressione del peso in kg

Tutti i modelli vengono validati con un dataset di test dedicato e successivamente **containerizzati in ambiente Docker** per garantire portabilità e integrazione semplificata nei sistemi di osservazione marina.

6. RACCOLTA DATI

Infoteam ha reso disponibile a Kedos s.r.l. uno storage cloud in cui sono state raccolte tutte le immagini con i relativi metadati.

È stato concordato di utilizzare per le immagini una nomenclatura del tipo
2025-10-16T08:21:29Z.ITA0000000-CAP8554186035606993900.jpg
formata da timestamp, codice barca e nome immagine e di utilizzare per il file dei metadati lo stesso nome file in modo da poter associare immagini ed etichette.

Il file dei metadati contiene informazioni in formato JSON come nell'esempio seguente:
{ "fao_code": "SBG", "species_name": "Orata", "species_size": "piccola", "species_weight": 3.2 }.

7. REPORT ANALITICO DEL DATASET FINALE

Il presente paragrafo costituisce un'analisi approfondita del dataset finale disponibile per l'addestramento dell'architettura di modelli del progetto MarObsSys.

L'analisi critica dei dati, attraverso l'esame dettagliato di tre visualizzazioni grafiche, rivela limitazioni strutturali che hanno imposto vincoli severi sull'utilizzo dei dati. In particolare, emerge l'impossibilità di utilizzare l'intero dataset per task di classificazione multi-classe, l'inadeguatezza dei dati per la classificazione della taglia e l'inaffidabilità delle informazioni sul peso per task di regressione.

7.1. Analisi della Distribuzione delle Specie

Il seguente grafico mostra la distribuzione del numero di campioni per specie, identificate tramite codice FAO. Il dataset comprende 195 campioni totali distribuiti su 12 specie differenti.

Specie Dominanti (oltre 30 campioni):

- **SBG (Orata):** 69 campioni (35.4% del dataset)
- **LZS (Cefalo):** 50 campioni (25.6% del dataset)
- **BSS (Spigola o branzino):** 37 campioni (19.0% del dataset)

Lo sbilanciamento tra classi rappresenta la problematica più evidente e critica del dataset. Il rapporto tra la classe più rappresentata (SBG con 69 campioni) e la classe meno rappresentata (CTC e CAL con 1 campione ciascuna) è di 69:1, un livello di sbilanciamento estremo che rende impossibile l'addestramento di un classificatore multi-classe affidabile.

7.1.1. Implicazione per il modello di riconoscimento

Un modello di classificazione addestrato su questo dataset sbilanciato manifesterebbe inevitabilmente un forte bias verso le classi maggioritarie.

Durante la fase di training, il modello ottimizzerebbe le sue predizioni per massimizzare l'accuratezza complessiva, il che porterebbe a:

- Apprendimento privilegiato delle caratteristiche di SBG, LZS e BSS
- Sotto-apprendimento delle caratteristiche distintive delle specie rare
- Tendenza a classificare campioni ambigui come appartenenti alle classi dominanti
- Impossibilità di generalizzare per le specie con 1-9 campioni

Con 1-2 campioni per specie, non è possibile creare split di training/validation/test statisticamente significativi. Per esempio:

- Con 1 campione: impossibile dividere i dati
- Con 2 campioni: al massimo 1 per training e 1 per test, senza validation set
- Con 9 campioni: possibile split 6/2/1, ma con alta varianza statistica

L'accuratezza complessiva sarebbe una metrica fuorviante. Un modello che classificasse tutti i campioni come SBG otterrebbe un'accuratezza del 35.4%, mentre un modello che imparasse perfettamente solo le tre classi principali raggiungerebbe l'80% di accuratezza pur fallendo completamente sulle altre nove specie.

7.1.2. Soluzione: Riduzione a Tre Classi con Bilanciamento

La soluzione proposta consiste nel limitare il dataset alle tre specie dominanti (SBG, LZS, BSS) e nel bilanciare il numero di campioni a 37 per ciascuna specie.

Questa scelta è motivata da:

- **Sufficienza numerica:** 37 campioni per classe rappresentano un minimo accettabile per task di classificazione con deep learning, specialmente usando tecniche di data augmentation

- **Eliminazione del bias:** Un dataset perfettamente bilanciato garantisce che il modello non sviluppi preferenze verso specifiche classi
- **Metriche interpretabili:** Con classi bilanciate, l'accuratezza diventa una metrica significativa e le matrici di confusione sono facilmente interpretabili
- **Riproducibilità:** Split stratificati di training/validation/test sono facilmente realizzabili (es. 26/7/4 campioni per classe)

Il dataset finale per la classificazione è composto come segue:

- **Totale:** 111 campioni
- **Distribuzione:** 37 campioni per ciascuna delle 3 classi

7.1.3. Limitazioni accettate

Questa scelta comporta la perdita del 43% dei dati originali (84 campioni su 195) e l'impossibilità di riconoscere il 75% delle specie presenti nel dataset originale (9 specie su 12). Tuttavia, queste limitazioni sono necessarie per garantire la validità scientifica e l'affidabilità operativa del sistema risultante.

7.2. Analisi della Distribuzione delle Taglie per Specie

Il secondo grafico presenta un istogramma impilato che mostra la distribuzione delle tre categorie di taglia (Piccola, Media, Grande) all'interno di ciascuna specie. Le taglie sono rappresentate da barre colorate sovrapposte, con indicazione numerica del conteggio per ciascuna categoria.

- **LZS:** Il Cefalo mostra una distribuzione caratterizzata da una marcata sottorappresentazione della taglia piccola.
- **SBG:** L'Orata presenta un pattern opposto al Cefalo, con quasi la metà dei campioni classificati come piccola taglia.
- **BSS:** La Spigola mostra una distribuzione intermedia, con buona rappresentazione delle taglie Piccola e Media, ma carenza di esemplari grandi. La classe Grande con soli 6 campioni rappresenta una criticità significativa.

Anche riducendo il dataset a 37 campioni per specie (come proposto per il task di classificazione della specie), lo sbilanciamento interno persiste. Con 37 campioni totali per specie, la distribuzione delle taglie sarebbe approssimativamente:

- LZS (37 campioni): ~4-5 Piccola, ~16 Media, ~16 Grande
- SBG (37 campioni): ~18 Piccola, ~11 Media, ~8 Grande
- BSS (37 campioni): 17 Piccola, 14 Media, 6 Grande (già completo)

Inoltre, dopo il bilanciamento delle specie, alcune combinazioni specie-taglia rimarrebbero solo 4-6 campioni, insufficienti per l'addestramento.

Con un numero così ridotto di campioni nel training set per queste combinazioni specie-taglia, il modello non può apprendere pattern significativi. Un classificatore standard richiederebbe almeno 20-30 campioni per combinazione per generalizzare adeguatamente.

Ma l'aspetto particolarmente problematico resta che ciascuna specie presenta un diverso pattern di distribuzione delle taglie:

- LZS: maggioranza Media+Grande
- SBG: maggioranza Piccola
- BSS: distribuzione triangolare Piccola>Media>Grande

Questo implica che non esistono caratteristiche generali della taglia che siano condivise tra le specie. Un modello addestrato su questi dati imparerebbe associazioni spurie tipo "SBG tende a essere piccola" piuttosto che caratteristiche visive generali della taglia.

Nessuna delle opzioni prese in considerazione come soluzione al problema (aggregando le classi Media e Grande, per esempio) è risultato sufficientemente robusto per raccomandare l'inclusione della classificazione della taglia nel sistema di machine learning.

L'opzione più prudente è stata quella di escludere completamente questo task dal progetto, almeno fino all'acquisizione di un dataset più bilanciato e numeroso.

7.3. Analisi della Distribuzione dei pesi per specie

Il terzo grafico mostra la distribuzione dei pesi medi per specie attraverso un diagramma a barre con indicatori di dispersione.

Per ciascuna specie vengono rappresentati:

- Altezza della barra: peso medio in kg
- Barre di errore (error bars): deviazione standard
- Etichette: peso medio, numero di campioni (n) e range [min-max] in parentesi

Il colore delle barre codifica visivamente i valori di peso medio, con una scala cromatica che va dal blu scuro (pesi più bassi) al giallo (pesi più alti).

Di seguito si riporta l'analisi relativa alle tre specie principali:

- **LZS:** Il coefficiente di variazione per il Cefalo indica una dispersione dei dati elevatissima. Questo significa che la deviazione standard è ampia quanto il valore medio, rendendo quest'ultimo un indicatore centrale molto poco rappresentativo della popolazione. Inoltre, il range complessivo di 5.2k copre più o meno 10 ordini di grandezza dal peso minimo.
- **SBG:** anche l'Orata presenta il medesimo problema di dispersione del dato. Anche considerando l'intero campione di 69 elementi, la variabilità resta elevatissima.

- **BSS:** nonostante un peso medio inferiore, anche per la Spigola resta invariato il problema della dispersione.

In conclusione, tutte e tre le specie mostrano un coefficiente di variazione tale da indicare che i valori dei pesi seguono distribuzioni ampie e probabilmente influenzate da fattori esterni non controllati (ad esempio, la stagione, stato riproduttivo, ecc.).

7.4. Considerazioni sulle immagini riprese

Sebbene la risoluzione delle immagini sia ottimale, il dataset presenta alcune problematiche importanti.

1. **Condizioni di acquisizione non costanti:** Alcune immagini del dataset presentano ombre, sfocature e differenze di illuminazione. Tali variazioni indicano che le riprese non sono state effettuate in condizioni costanti e ottimali, influenzando la qualità visiva complessiva del dataset.

Non potendo ridurre ulteriormente il dataset è inevitabile che un problema del genere causa errori imprevedibili nella classificazione delle specie.

2. **Assenza del supporto:** molti casi, non è stato utilizzato il supporto che avrebbe garantito una distanza fissa tra la fotocamera e la cassetta. Ciò ha comportato variazioni nella prospettiva e nella scala delle immagini, riducendo l'uniformità complessiva delle riprese.
Come è possibile vedere nell'immagine proposta di seguito, alcune immagini mostrano condizioni di luce e qualità dell'immagine elevata, ma presenta una ripresa effettuata liberamente. Pur non causando particolari problemi al modello di riconoscimento, questa problematica invalida irrimediabilmente il dataset ai fini della predizione di taglia e peso.

8. CONCLUSIONI

L'analisi del dataset rivela limitazioni quantitative e qualitative che ne hanno parzialmente invalidato l'utilizzo rispetto agli obiettivi originali.

Lo sbilanciamento estremo tra le specie, con rapporto 69:1 tra classe più e meno rappresentata, limita l'impiego a sole tre specie su dodici con bilanciamento a trentasette campioni per classe.

Lo sbilanciamento interno delle taglie e la variabilità estrema dei pesi, con coefficienti di variazione estremi, rendono impossibile qualsiasi classificazione della taglia o stima del peso.

Sul piano qualitativo, le condizioni di acquisizione non costanti, caratterizzate da variabilità di illuminazione, ombre e sfocature, causano inevitabilmente errori imprevedibili. L'assenza di standardizzazione della distanza, dovuta al mancato utilizzo di supporti, invalida irrimediabilmente qualsiasi predizione dimensionale o ponderale.

Nonostante queste limitazioni severe, si è deciso di procedere con l'addestramento per esplorare una questione rilevante: quanto possano contribuire immagini riprese in condizioni non ideali, come quelle tipiche di un'imbarcazione in mare con ombre intense e pesci ammassati, al raggiungimento di un livello di accuratezza minimamente accettabile.

Il progetto ha valore sperimentale nel validare i limiti inferiori assoluti di qualità dei dati, nell'identificare tecniche robuste applicabili in condizioni operative estremamente difficili, e nello stabilire una baseline realistica per confronti futuri. Il successo deve essere valutato non solo in termini di accuratezza assoluta, ma anche come contributo alla comprensione dei requisiti minimi per dataset funzionali in contesti applicativi dove il controllo delle condizioni di acquisizione è praticamente assente. L'esperienza fornisce indicazioni preziose per lo sviluppo di futuri sistemi più robusti basati su protocolli standardizzati che evitino le problematiche qui documentate.

L'esame dei risultati infine conferma la severità dei problemi qualitativi e queste evidenze rendono necessaria una revisione conservativa delle aspettative di performance: l'accuratezza sul test varia tra il 65% e il 75% percento in condizioni simili al training. Mentre si stima che in un deployment reale su nuove immagini da imbarcazione senza supporto, la percentuale potrebbe scendere drasticamente.